

أداء النماذج اللغوية التوليدية في تمثيل الأمثال الشعبية الخليجية: قراءة تحليلية في المعنى والأسلوب والهوية

The Performance of Generative Language Models in Representing Gulf Arabic Proverbs: An Analytical Perspective on Meaning, Style, and Identity

الدكتور: سليمان بن سالم الشهري

قسم تقنية المعلومات – كلية علوم الحاسب الآلي والمعلومات

رئيس مركز بحوث علوم الحاسب والمعلومات- عمادة البحث العلمي

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ORCID iD: orcid.org/0000-0002-1990-5534

[emailto:ssalshuhri@imamu.edu.sa](mailto:ssalshuhri@imamu.edu.sa)

مستخلص الدراسة

تتناول هذه الدراسة كيفية تعامل النماذج اللغوية التوليدية مع الأمثال الشعبية الخليجية، بوصفها جزءاً أصيلاً من التراث الشفهي ومخزناً للمعاني الرمزية والقيم الاجتماعية. ولتحقيق ذلك، تم تحليل ثلاثين مثلاً من ست دول خليجية باستخدام منهجية مختلطة جمعت بين التحليل الكمي والكيفي، وفق ستة معايير أساسية شملت: الفهم الدلالي، التوظيف الثقافي، الأسلوب اللغوي، التوظيف التداولي، الإسناد الجغرافي، وتفسير المفردات. حيث تم اختبار النموذج اللغوي التوليدي GPT-5.

أظهرت النتائج أن النموذج تمكن من تحقيق مستوى متوسط في الفهم الدلالي (43.3%)، ونجاح محدود في إسناد الأمثال إلى بلدانها (36.6%). في المقابل، جاءت قدرته على التوظيف الثقافي (20%)، والمحافظة على الهوية الأسلوبية (10%)، والتوظيف التداولي الواقعي (6.7%) ضعيفة للغاية، إضافة إلى عجزه عن تفسير كثير من المفردات ذات الحمولة الثقافية (20%). التحليل الكيفي أكد هذا القصور، إذ برز ميل واضح نحو التفسير الحرفي، وإعادة صياغة الأمثال بلغة فصحي نمطية، مع فقدان بعدها الشعبي والسياق الاجتماعي الذي يمنحها قيمتها الأصلية.

تشير هذه النتائج إلى أن المشكلة لا ترتبط فقط بنقص البيانات، بل بغياب التمثيل العميق للأبعاد الثقافية والبلاغية في النماذج. وتبرز المساهمة العلمية للدراسة في كشف هذه الفجوات وإبراز أثرها على العدالة اللغوية والثقافية، بينما تكمن أهميتها العملية في الدعوة إلى تطوير موارد لغوية خليجية متخصصة وأطر تقييم أكثر حساسية للسياق، بما يسهم في صون الهوية الثقافية وضمان حضور التراث الشفاهي الخليجي في فضاءات الذكاء الاصطناعي.

الكلمات المفتاحية

الأمثال الشعبية الخليجية، الذكاء الاصطناعي، النماذج اللغوية التوليدية، العدالة اللغوية، التحيز الثقافي، المعنى المجازي، التراث الشفاهي، اللهجات، دول الخليج العربية.

مقدمة الدراسة

يشهد العالم تحولاً غير مسبوق بفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولا سيما النماذج اللغوية الضخمة (LLMs) التي باتت تُستخدم على نطاق واسع في التعليم، والبحث العلمي، والإعلام، والخدمات الرقمية. هذه النماذج، مثل GPT-5، والذي يعد أحد النماذج المتاحة والقادرة على إنتاج نصوص تبدو متماسكة وقريبة من اللغة البشرية، وامتيازها بقدرات محسنة في فهم السياق وتوليد النصوص متعددة اللغات مقارنة بالأجيال السابقة له (GPT-3.5 & GPT-4o). ونجد أن عدد من الدراسات التي تناولت النماذج اللغوية التوليدية بينت أنها غالباً ما تعكس في بنيتها تحيزات لغوية وثقافية متوارثة من بيانات التدريب (Bender et al., 2021؛ Blodgett et al., 2020)، مما يؤدي إلى تهميش أو إقصاء اللغات واللهجات الأقل حضوراً في الفضاء الرقمي.

على الرغم من التقدم المحرز في معالجة اللغة العربية حاسوبياً (Habash, 2010؛ Darwish et al., 2021)، إلا أن معظم الجهود ركزت على المستويات المعجمية والدلالية، بينما بقيت الأبعاد الأسلوبية والمجازية والتداولية محدودة البحث. ويزداد هذا القصور بروزاً في اللهجات العربية، وخاصة اللهجات الخليجية، التي ما تزال ضعيفة التمثيل في بيانات التدريب (Alghamdi et al., 2023؛ Mousi et al., 2025؛ Alotaibi et al., 2024). ولعل الأمثال الشعبية الخليجية مثلاً بارزاً على مثل هذه الفجوة. إذ تحمل رموزاً ومجازات تعكس القيم الاجتماعية وأنماط التفكير الجمعي، مما يجعلها أحد أهم أوعية التراث الشفاهي. لذا فإن ضعف تمثيل هذه الأمثال في النماذج التوليدية يؤدي إلى فقدان دلالاتها الرمزية، ويهدد هويتها الأسلوبية وسياقاتها الثقافية والجغرافية، مما يؤثر سلباً على العدالة اللغوية والثقافية في فضاءات الذكاء الاصطناعي.

من هنا نبعث أهمية هذه الدراسة كونها تسعى إلى تقييم أداء النماذج اللغوية التوليدية في تمثيل الأمثال الشعبية الخليجية، عبر الكشف عن قدرتها على إدراك معانيها المجازية، والحفاظ على أسلوبها التعبيري، وصون بعدها من حيث الهوية والثقافة. وعليه فإن هذه الدراسة تسعى لسد فجوة واضحة في الأدبيات، وتفتح نقاشاً علمياً وإنسانياً حول كيفية جعل النماذج اللغوية أكثر عدالة وإنصافاً في تمثيل التراث الشفاهي بوصفه جزءاً أصيلاً من الذاكرة الإنسانية والثقافية، وامتداداً لأولويات التحول الرقمي في المنطقة الخليجية.

مشكلة الدراسة

نظراً لتسارع في استخدام النماذج اللغوية التوليدية (LLMs) في التعليم والبحث العلمي والخدمات الرقمية. فقد أثبتت دراسات مثل Blodgett وآخرون (2020) وBender وآخرون (2021) أن هذه النماذج ليست محايدة، بل تعكس أنماطاً من التحيز اللغوي والثقافي. ورغم الجهود البحثية في معالجة اللغة العربية ألياً (Habash, 2010؛ Darwish et al., 2021)، ما تزال اللهجات العربية، وبخاصة الخليجية، ضعيفة التمثيل في موارد التدريب، كما أكدت ذلك دراسات حديثة (Alghamdi et al., 2023؛ Mousi et al., 2025؛ Alotaibi et al., 2024). وتشير هذه الأدبيات إلى أن النماذج قادرة على التعامل مع المستويات المعجمية والدلالية، لكنها تعجز غالباً عن التقاط الأبعاد الأسلوبية والمجازية والتداولية للنصوص الشعبية.

وكون الأمثال الشعبية الخليجية أحد أبرز أوعية التراث الشفاهي، إذ تجسد أنماط التفكير الجمعي وقيم المجتمع. فإن ضعف تمثيلها في النماذج التوليدية قد يؤدي إلى طمس هويتها الأسلوبية وفقدان سياقها الثقافي والجغرافي، مما يسهم في نقل صورة غير مكتملة عن الثقافة الخليجية. من هذا المنطلق تتحدد مشكلة الدراسة في الكشف عن قصور النماذج اللغوية التوليدية العالمية في التعامل مع الأمثال الشعبية الخليجية،

من حيث الفهم المجازي، والتوظيف الثقافي والتداولي، والحفاظ على الهوية الأسلوبية والجغرافية، وهو قصور يثير تساؤلات عن دقة وعدالة تمثيل التنوع اللغوي والثقافي في البيئات المحلية والاقليمية.

أهمية الدراسة

تأتي هذه الدراسة استجابةً لحاجة بحثية متنامية في مجال الذكاء الاصطناعي اللغوي، إذ تتموضع عند تقاطع ثلاث مجالات متداخلة هي: الذكاء الاصطناعي التوليدي، واللغويات التطبيقية، والتراث الشفاهي الخليجي. ورغم التقدم الملحوظ في أبحاث معالجة اللغة العربية، فإن معظم الجهود انصبحت على المستويات المعجمية والدلالية (Habash, 2010؛ Darwish et al., 2021)، بينما ركزت دراسات أخرى على أبعاد التحيز اللغوي والثقافي في النماذج التوليدية (Blodgett et al., 2020؛ Bender et al., 2021). ومع ذلك، تبقى الأبعاد الأسلوبية والمجازية والتداولية في النصوص الشعبية، ولا سيما الأمثال الخليجية، أقل تناولاً وبحثاً. تكتسب هذه الدراسة أهميتها من تسليط الضوء على الأمثال الشعبية الخليجية بوصفها نصوصاً محملة بالرموز والدلالات الثقافية والاجتماعية. وفقدان هذه الدلالات يقود إلى إضعاف الخصوصيات الأسلوبية وفقدان السياق الثقافي والجغرافي الذي يمنح المثل حضوره وصداه في الذاكرة الشعبية.

على الصعيد التطبيقي فإن هذه الدراسة تسهم في وضع أساس لبناء موارد لغوية ومعايير تقييم تراعي الخصوصيات الثقافية، بما يدعم تطوير أنظمة تعليمية وتواصلية أكثر حساسية للسياقات المحلية. وهذا يفتح المجال أمام تطبيقات عملية لحفظ التراث الشفاهي وإتاحته رقمياً بصورة أصيلة، بما يعزز من استدامة الهوية الثقافية في العصر الرقمي.

تتسق الدراسة مع الأولويات الاستراتيجية لدول الخليج العربي في مجالات التحول الرقمي والاستثمار في الذكاء الاصطناعي. فقد برزت في السنوات الأخيرة عدة نماذج لغوية توليدية محلية مثل (علام في المملكة العربية السعودية)، و(فالكون 40ب في دولة الإمارات العربية المتحدة)، و(دله الذي يشرف عليه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في قطر، وفنار الصادر عن مركز الابتكار في جامعة حمد بن خليفة). ولا تقتصر أهمية هذه المبادرات على بعدها الاقتصادي والتقني فحسب، بل تتجاوز ذلك لتكون أداة لحماية الهوية الثقافية وصون الذاكرة الجمعية.

لذا فإن هذه الدراسة لا تقدم إسهاماً أكاديمياً في رصد وتحليل فجوات النماذج التوليدية فحسب، بل تمثل أيضاً مساهمة استراتيجية تؤكد الحاجة إلى نماذج أكثر عدالة وإنصافاً، قادرة على تمثيل التنوع اللغوي والثقافي، وحفظ التراث الشفاهي باعتباره جزءاً أصيلاً من الذاكرة الإنسانية.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم أداء النماذج اللغوية التوليدية العالمية، وبخاصة نموذج GPT-5، في تعاملها مع الأمثال الشعبية الخليجية التي تُعد نصوصاً مشبعة بالرمزية والدلالات الثقافية والاجتماعية. وينبثق عن هذا الهدف العام ثلاثة محاور رئيسة تكشف أبعاد المشكلة وتوضح معالمها المنهجية والثقافية:

المحور الأول: الفهم والمعنى

تختبر الدراسة قدرة النموذج على إدراك المعاني المجازية والرمزية الكامنة في الأمثال، كما تفحص كفاءته في تفسير المفردات المحلية ذات الحمولة الثقافية والاجتماعية، بوصفها مدخلاً أساسياً لفهم النص في سياقه الطبيعي.

المحور الثاني: الأسلوب والسياق

تركز الدراسة على تقييم قدرة النموذج في إعادة إنتاج الهوية الأسلوبية للأمثال، مع تجنب اختزالها في صياغات فصحية أو محايدة (التطبيع اللغوي)، إضافة إلى تقييم مدى تمكنه من توظيف هذه النصوص في مواقف تداولية واجتماعية واقعية تعكس وظيفتها الأصلية في الحياة اليومية.

المحور الثالث: الهوية والعدالة الثقافية

تتحقق الدراسة من دقة نسب الأمثال إلى بلدانها ومجتمعاتها الخليجية، كما ترصد أوجه القصور اللغوي ومظاهر التحيز الثقافي في تمثيل الهوية، بما يسهم في توضيح حدود العدالة اللغوية والثقافية داخل هذه النماذج.

أسئلة الدراسة

تنتقل هذه الدراسة من سؤال رئيس مفاده "إلى أي مدى تنجح النماذج اللغوية التوليدية، في فهم وتمثيل الأمثال الشعبية الخليجية بأبعادها الدلالية والأسلوبية والثقافية؟".

ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعية التي تحدد نطاق البحث:

1. ما مدى قدرة النموذج على إدراك المعاني المجازية والرمزية في الأمثال الشعبية الخليجية؟
2. كيف يفسر النموذج المفردات الشعبية ذات الحمولة الثقافية والاجتماعية، وإلى أي حد يوظفها في سياقها الطبيعي؟
3. إلى أي درجة يحافظ النموذج على الهوية الأسلوبية للأمثال الشعبية عند إعادة إنتاجها، دون اختزالها في صياغات التطبيع اللغوي؟
4. كيف يوظف النموذج الأمثال في مواقف تداولية واجتماعية واقعية تعكس وظيفتها الأصلية في الحياة اليومية؟
5. ما مستوى دقة النموذج في نسب الأمثال إلى بلدانها ومجتمعاتها الخليجية؟
6. ما أوجه القصور اللغوي وما مظاهر التحيز الثقافي التي تكشف عنها مخرجات النموذج عند تمثيل الأمثال الشعبية الخليجية؟

منهج الدراسة

انسجاماً مع الأهداف البحثية التي تسعى هذه الدراسة إلى تحقيقها، والمتمثلة في تقييم مدى قدرة النماذج اللغوية التوليدية (LLMs) على فهم وتوليد النصوص باللهجات الخليجية تحديداً في سياق الأمثال الشعبية والمجازية، لذا فقد تم اعتماد منهجية وصفية تحليلية تجريبية (Descriptive Analytical Experimental Method)، تجمع بين التحليل الكمي والتحليل الكيفي التفسيري (Creswell & Creswell, 2017) فيما يعرف ب المنهج المختلط (Mixed Methods). وتُعد هذه المنهجية الأكثر ملاءمة للإجابة على تساؤلات الدراسة، خاصة المتعلقة بتحديد الفجوة في قدرة النماذج على التفاعل مع المحتوى الثقافي والمجازي الخاص باللهجات الخليجية.

والهدف من هذا النهج هو وصف وتحليل تجريبي لأداء النموذج اللغوي التوليدي GPT-5 في التعامل مع أمثال شعبية خليجية مجازية ذات سياقات ثقافية واجتماعية. ويوفر هذا المنهج فهم أوضح للسلوك اللغوي والثقافي للنموذج من خلال رصد وتحليل استجاباته في بيئة اختبار موحدة (Stebbins, 2001; Shields & Rangarajan, 2013).

منهجية التحليل

اعتمدت الدراسة على التصميم المختلط (Mixed Methods) الذي يربط بين التحليل الكمي والكيفي لتعزيز جودة ودقة النتائج (Creswell & Plano Clark, 2017).

التحليل الكمي

استخدام الإحصاء الوصفي (Descriptive Statistics) في تحليل النتائج، ورصد الأداء العام للنموذج (Creswell & Plano Clark, 2017). حيث تم بناء أداة التحليل الكمي، والتي شملت المؤشرات الآتية:

- مؤشر الفهم الدلالي (Semantic Comprehension): قدرة النموذج على تقديم تفسير صحيح (1=دقيق، 0.5=جزئي، 0=خاطئ).
- مؤشر التوظيف الثقافي (Cultural Appropriateness): القدرة على فهم الخلفية الثقافية للمثل والرمزية المرتبطة بالثقافة المحلية (1=دقيق، 0.5=جزئي، 0=خاطئ).
- مؤشر التوليد اللغوي المناسب (Linguistic Style): مدى قدرة النموذج على توليد النص باللهجة الأصلية أو لغة محايدة مناسبة ثقافياً (1=دقيق، 0.5=جزئي، 0=خاطئ).
- مؤشر التطبيق الواقعي (Pragmatic Realism): مدى قدرة النموذج على توليد موقف أو سياق اجتماعي مماثل يمكن استخدام المثل فيه (1=دقيق، 0.5=جزئي، 0=خاطئ).
- مؤشر تحديد دولة المثل (Country Attribution): قدرة النموذج على التعرف بشكل صحيح على الدولة التي ينتمي إليها المثل (1=صحيح، 0=غير صحيح).
- مؤشر تفسير المفردات (Lexical Interpretation): رصد قدرة النموذج في تفسير المفردات لغوياً وفي السياق الثقافي والاجتماعي (1=دقيق، 0.5=جزئي، 0=خاطئ).

التحليل الكيفي

اعتمد التحليل الكيفي على منهجية التحليل الموضوعي (Thematic Content Analysis) لتحليل استجابات النموذج من خلال القراءة التأويلية الدقيقة. تم تحديد وتصنيف الأنماط التالية في استجابات النموذج:

- الفهم الحرفي مقابل الفهم المجازي.
- الاستجابة المباشرة مقابل التهرب من التفسير.
- استخدام اللغة المحايدة مقابل التحول التلقائي للفصحى.
- طبيعة التبريرات المستخدمة في حالة الفشل أو التحول اللغوي. (Saldana, 2021)

تصميم عينة الدراسة وأدوات جمع البيانات

تضمنت الدراسة اختيار عينة نوعية مكونة من 30 مثلاً شعبياً من ست دول خليجية (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، عُمان)، بواقع خمسة أمثال لكل دولة (الملحق (1)).

هذه العينة تم اقتباسها من خلال المصادر الآتية:

- موسوعة الأمثال والأقوال الشعبية في الخليج العربي، للكاتبة أنيسة فخرو (2013).
- الأمثال الشعبية في قلب جزيرة العرب للأديب، عبد الكريم الجهيمان (2004).
- البحث الحر في صفحات الويب والمدونات ووسائل التواصل الاجتماعي (شهر أغسطس 2025).

وقد تم الاعتماد على معايير منهجية لاختيار الأمثال ولضمان تمثيلها لخصائص الدراسة، وهي كالآتي:

- الشيوخ والاستخدام: التركيز على الأمثال الشائعة التي لا يزال لها حضور واستخدام في السياقات اليومية، سواء في المحادثات الشفهية أو في المحتوى الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والمنديات. تم التحقق من هذا الشيوخ عبر أدوات بحثية رقمية (Web-based analytical tools) ¹ لقياس تكرار ظهور المثل في المحتوى العام، بالإضافة إلى الاستعانة بآراء خبراء محلين من التراث الشفهي لتأكيد استمرارية استخدامه.
- وجود المجاز: انتقاء الأمثال التي تحمل معاني مجازية أو رمزية عميقة، وتتجاوز المعنى الحرفي للكلمات، وذلك لتقييم قدرة النماذج اللغوية على فهم هذا البعد الدلالي المركب.
- التنوع الموضوعي: حرصت الدراسة على أن تشمل الأمثال المختارة مواضيع متنوعة مثل الحكمة، والسخرية، والنصيحة، والأعراف الاجتماعية، وذلك لضمان تغطية شاملة لمختلف الأبعاد الثقافية التي تعكسها هذه الأمثال.

تقييم الخبير (Expert Validation)

بههدف تعزيز المصداقية العلمية وضمان الحياد، أدرجت خطوة في المنهجية تتعلق بتقييم مخرجات النموذج من قبل خبير مستقل² في اللهجات الخليجية والتراث الشعبي. قام الخبير بمراجعة وتقييم استجابات النموذج من حيث دقة الفهم والسياق والتفسير المجازي، مما وفر طبقة إضافية من الموثوقية العلمية للتحليل الكيفي والكمي للدراسة (Creswell & Creswell, 2017).

إجراءات العمل

جرى إدخال الأمثال عبر موجه أوامر موحد (prompt) إلى النموذج اللغوي التوليدي GPT-5 عبر منصة OpenAI الرسمية، وفق الأمر الموجه الآتي:

- طلب تفسير المثل بوضوح.
- طلب توضيح السياق الاجتماعي والتداولي للمثل.
- طلب تفسير المفردات في المثل.
- طلب إعادة صياغة المثل بلغة أقرب دون الإخلال بالمعنى الثقافي.
- طلب تحديد بلد المثل.
- طلب إعادة توظيف المثل في سياق مماثل لمعناه الثقافي.

برومبت موجه إلى GPT-5 لكل مثل:

"قم بدور الخبير في الأمثال الشعبية المحلية، وحل المثل التالي وفق الخطوات:

¹ تم الاستعانة ب Google Trends للتحقق من عدد التكرارات واستمرارية تداوله وتوزيعه الجغرافي.
² الأستاذ: عجلان بن إبراهيم العجلان، الراوية والباحث في الموروث غير المادي، مؤسس مجموعة مرويات خليجية، مستشار ثقافي مستقل.

1. تفسير المعنى: وضّح الدلالة الأساسية للمثل والمعنى المقصود منه.
2. السياق الاجتماعي والتداولي: بيّن في أي مواقف اجتماعية يُستخدم هذا المثل وما يوحى به.
3. تفسير المفردات: فسّر المفردات أو التعبيرات الشعبية الواردة فيه.
4. إعادة الصياغة: أعد صياغة المثل بلغة أقرب إلى المعاصرة دون الإخلال بمعناه الثقافي.
5. تحديد بلد الاستخدام: إذا كان المثل معروفًا في دولة خليجية معينة، فاذكرها.
6. إعادة التوظيف: أعطِ مثلاً عملياً على كيفية استخدام المثل في موقف اجتماعي مشابه يعكس معناه.

المثل: [نص المثل] "

وقد تم حفظ وأرشفة جميع الاستجابات النصية للنموذج، بشكل منظم ومفصل لتسهيل إجراءات التحليل والتقييم.

إرشادات للخبير

1. الفهم الدلالي: مدى قدرة النموذج على تفسير المثل بالمعنى الصحيح كما يفهمه أهل البلد.
2. التوظيف الثقافي: هل احتفظ النموذج بروح المثل وثقافته؟ هل تم اختزال أو تبسيط معناه؟
3. اللغة والاسلوب: هل كانت استجابة النموذج لغوية مناسبة، سليمة نحويًا، وذات نبرة قريبة من اللهجة المحكية للمثل الشعبي؟
4. التطبيق الواقعي: مدى قدرة النموذج اللغوي على توليد المثل في سياقه الاجتماعي والثقافي السليم.
5. تحديد الدولة: هل ذكر النموذج الدولة الصحيحة للمثل أو أشار بدقة إلى أصله؟
6. تفسير المفردات: هل استطاع النموذج تفسير المفردات الواردة في المثل بشكل يمكن من استيعاب السياق والدلالة للمثل في سياقه الاجتماعي؟

بطاقات البيانات

تم انشاء عدد 30 بطاقة تمثل كافة العينة المختارة، وقد شملت هذه البطاقات: رصد نتائج استجابة GPT-5 وعناصر التقييم الستة، إضافة إلى حقول إضافية للملاحظات أمام كل عنصر، تمكن الخبير من إبداء الرأي (ملحق (2)).

حدود الدراسة

التغطية المكانية:

شملت الدراسة الامثال الشعبية الدارجة في دول الخليج العربية الست وهي كالاتي: (المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، سلطنة عمان، قطر، الامارات العربية المتحدة، الكويت).

التغطية الزمنية:

أجريت اختبارات النموذج اللغوي GPT-5 في شهر أغسطس 2025. وتلها مباشرة التحليل للبيانات وتفسيرها واستنباط النتائج، وكان كتابة الدراسة في شهر سبتمبر 2025.

التغطية الكمية:

اقتصرت الدراسة على عينة مكوّنة من 30 مثلاً شعبياً (خمسة أمثال لكل دولة من الدول الست). ورغم محدودية العدد، فإن اختيارها جاء وفق معايير دقيقة تراعي الشيوخ، والتنوع الموضوعي، والحمولة الثقافية، والمجازية. وبما أن الدراسة ذات طابع استكشافي، فإن هذا الحجم يعد ملائماً للكشف عن الأنماط العميقة للأداء ورصد مواطن القصور. (Creswell & Creswell, 2017, & Stebbins, 2001)

الدراسات السابقة

تم الاعتماد في مراجعة الدراسات السابقة أسلوب المراجعة الموضوعية (Thematic Review) كون الدراسة تناولت حقول بحثية متقاطعة تمثلت في: الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) واللغويات التطبيقية (Applied Linguistics) والتراث الشفاهي (Oral Heritage). بحيث يتم تصنيف الأعمال السابقة ضمن محاور، تسهم في إبراز ما توصلت له الدراسات السابقة، ورصد الفجوات التي لم تُعالج، بما يتيح دمجها مباشرة مع معايير التحليل والنتائج في هذه الدراسة.

الأمثال الشعبية والتراث الشفاهي:

تمثل الأمثال الشعبية الخليجية نموذجاً متكاملًا للتراث الشفاهي (Oral Heritage)، فهي ليست عبارات لغوية فحسب، بل أوعية للقيم وأنماط التفكير الجمعي. وقد وثق الجهيمان (1983) آلاف الأمثال في قلب الجزيرة العربية، كما قدمت فخرو (2021) موسوعة شاملة للأمثال الخليجية، كما كان هناك العديد من الجهود في أغلب دول الخليج العربي لتوثيق الأقوال والأمثال الشعبية دارجة الاستخدام أو المندثرة في شكل أنتاج فكري مكتوب، أو عبر برامج إذاعية وتلفزيونية.

التحيزات الخوارزمية في النماذج اللغوية:

أوضحت عدة دراسات أن النماذج اللغوية الضخمة (LLMs) ليست محايدة، بل تعكس أنماط الهيمنة الثقافية واللغوية في بيانات التدريب. حيث ناقش Blodgett وآخرون (2020) بُعد أن اللغة التقنية تحمل علاقات قوة تُقضي التنوع في حالات هيمنة لغات على أخرى، وقد حذرت دراسة Bender وآخرون (2021) من ظاهرة "الببغاوات العشوائية" (Stochastic Parrots)، التي تعيد إنتاج النصوص دون وعي بالسياق الثقافي في أغلب الحالات. إضافة إلى أن Joshi وآخرون (2020) أشاروا أن اللغات قليلة الموارد (Low-Resource Languages) تُعاني من تمثيل ضعيف بسبب ندرة البيانات للتدريب.

معالجة اللغة العربية ولهجاتها:

أشارت بعض الأدبيات المبكرة مثل (Habash, 2010) إلى التعقيدات الصرفية والمعجمية في معالجة اللغة الطبيعية العربية (Arabic NLP) وأكد (Shaalani و Al-Tarawneh, A. (2024) وآخرون (2018)، أن اللهجات العربية تواجه تحديات أكبر من الفصحى بسبب نقص الموارد وتباين البنى اللغوية. وقد تناول Zaidan و Callison-Burch (2014) التعرف على اللهجات العربية (Dialect Identification)، بيد أن اللهجات الخليجية لم تحظى بنطاق الدراسة الكافية. بينما أثبتت أبحاث حديثة مثل Alghamdi وآخرون (2023) و Alotaibi وآخرون (2024)، إمكانية إعادة ضبط النماذج (Fine-Tuning)، لتستوعب تنوع اللهجات ومنها السعودية وتحسن المهام مثل: تحليل المشاعر. نجد أن أغلب هذه الدراسات اقتصرت على المستوى المعجمي والدلالي (Lexical & Semantic Levels)، دون استدراك المعنى المجازي أو الرمزي لمثل الموروثات الثقافية لاسيما التراث الشفاهي. ناهيك عن قدرة النماذج اللغوية التوليدية في تفسير المفردات الشعبية في سياق البيئات الثقافية المحلية، ومن ثم القدرة على توظيف تلك الموروثات في سياقاتها الثقافية والمجتمعية.

البعد الأسلوبي والتداولي:

لا غروا أن للسياق أهمية في فهم المعاني، فقد أوضح Braun و Clarke (2006) في إطار التحليل الموضوعي (Thematic Analysis) أن المعاني لا تُستخلص من الكلمات في حد ذاتها، بل من الأنماط (Themes) التي تتكرر في البيانات التي ترد في سياقاتها الطبيعية. لذا فإن كل من Lincoln و Guba (1985) عرضوا في أطروحتهم جانب الاستقصاء الطبيعي (Naturalistic Inquiry)، وأكدوا أن أي محاولة لفهم الظواهر، بما في ذلك اللغة، يجب أن تُبنى على وضعها ضمن بيئتها الاجتماعية والثقافية الحقيقية.

في المقابل، أظهرت الدراسات المرتبطة بالنماذج اللغوية أن هذه النماذج تميل إلى الاختصار على المستويات السطحية للنصوص. بحيث أشار Blodgett وآخرون (2020) إلى أن تقنيات اللغة تعكس أنماطاً من القوة والتمثيل السياقي القاصر، إذ يتم إعادة إنتاج النصوص من دون الولوج في أبعادها الأسلوبية أو التداولية. وقد بينَ Joshi وآخرون (2020) أن التنوع اللغوي يظل ضعيف التمثيل في النماذج، ما قد يقود إلى قصور في التعامل مع اللغات واللهجات غير المركزية.

الإسناد الجغرافي والهوية الثقافية:

تناولت بعض الدراسات جانب الإسناد الجغرافي (Geographical Attribution) للنماذج اللغوية، وقد اعتبر أحد أنماط التحيزات التي تظهرها تلك النماذج (Manvi, R) وآخرون (2024) و (Fazil, A.) وآخرون (2024)، كونها تؤدي في معظم الحالات إلى إنتاج نصوص غير دقيقة. وفيما يتعلق بالنصوص الثقافية والتراث الشفاهي لم نلاحظ دراسة تناولت ذلك بشكل مباشر.

الخلاصة والفجوة البحثية:

كشفت المراجعة للأدبيات السالف ذكرها، رصد تحيزات وقصور في معالجة اللهجات، لكنها بقيت محدودة في أربع نقاط رئيسية:

1. الهوية الأسلوبية (Stylistic Identity): أثر التطبيق اللغوي على فقدان الطابع الشعبي للأمثال.
2. البعد التداولي (Pragmatic Dimension): غياب القدرة على محاكاة الاستخدام الواقعي للأمثال في مواقف اجتماعية أو ثقافية.
3. الإسناد الجغرافي (Geographical Attribution): ضعف تمثيل الهوية المكانية للنصوص الشعبية.
4. المفردات الشعبية (Culturally-Loaded Vocabulary): قصور في فهم وتفسير المفردات الشعبية الشائعة محلياً.

تحليل البيانات ومناقشة النتائج**التحليل الكمي:**

تنتقل هذه المرحلة من الدراسة من منطلق تحليلي يهدف إلى تفكيك الأداء الفعلي للنموذج اللغوي التوليدي (GPT-5) عند تعامله مع أمثال شعبية مجازية مستمدة من السياق الخليجي. وقد تم بناء هذا التحليل في ضوء منهجية مختلطة (Mixed Methods) تجمع بين الرصد الكمي الإحصائي للنتائج وبين التفسير الكيفي المعمق للاستجابات، وذلك اتساقاً مع توجهات الأبحاث والدراسات في التفاعل البشري الآلي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. (Creswell & Plano Clark, 2017; Joshi et al., 2020).

وكما تم ذكره في تصميم العينة حول أمثال ذات طبيعة ثقافية وتراكيب مجازية، تُمثل ست دول خليجية بشكل متوازن. جرى تحليل استجابات النموذج عبر ستة معايير محكمة تشمل: الفهم الدلالي، التوظيف الثقافي والاجتماعي، جودة اللغة والأسلوب، التطبيق الواقعي، تحديد بلد المثل، وتفسير المفردات المحلية. وقد أُسند تقييم هذه المعايير إلى خبير متخصص في الموروث الشعبي الخليجي لضمان النزاهة والصرامة العلمية.

التكرارات والنسب المئوية:

المعيار	دقيق	جزئي	خاطئ	النسبة الإجمالية للنجاح (%)
الفهم الدلالي	13	10	7	43.3%
التوظيف الثقافي	6	14	10	20%
اللغة والأسلوب	3	10	17	10%
التطبيق الواقعي	2	11	17	6.7%
تحديد البلد	11	0	19	36.6%
تفسير المفردات	6	11	13	20%

جدول 1: التكرارات والنسب المئوية لدقة استجابات النموذج اللغوي

يعرض الجدول (1) عدد ونسب دقة استجابات نموذج GPT-5 من عددها، وقد جاءت مصنفةً إلى ثلاث فئات رئيسية تعكس مستويات دقة المعالجة (دقيق) للحالات التي نجح فيها النموذج في الفهم والتوليد، (جزئي) للاستجابات التي أظهرت فهماً سطحياً أو ملتبس، و(خاطئ) للنتائج التي فشل فيها النموذج تماماً في تقديم معنى أو تفسير صحيح أو كانت الإجابة غائبة.

وقد أظهرت النتائج تفاوتاً كبيراً في الأداء بين المعايير المختلفة. ففي معيار الفهم الدلالي، بلغ عدد الاستجابات الدقيقة 13 من أصل 30، بنسبة نجاح كلية بلغت 43.3%، مما يشير إلى قدرة متوسطة للنموذج على إدراك المعاني المجازية والتعبيرات الثقافية بشكل عام، دون التعمق في دلالاتها المركبة. تتماشى هذه النتيجة مع ما أشار إليه (Joshi et al. 2020) بأن النماذج اللغوية التوليدية تُظهر نمطاً من (الفهم الدلالي السطحي) لكنها غالباً ما تفشل في تجاوز القراءة الحرفية.

أما في معيار التوظيف الثقافي، فقد انخفضت نسبة النجاح إلى 20% فقط، مع وفرة للتقييمات الجزئية والخاطئة. لعل ذلك يعكس ذلك ضعف قدرة النموذج على ربط الأمثال بسياقاتها الاجتماعية أو البيئية أو التاريخية، وهو ما يرتبط بحسب (Mousi et al. 2025 & Blodgett et al. 2020) بعدم تمثيل الهويات الثقافية بشكل كافٍ في التي تدرجت عليها النماذج.

وبالمثل، فقد جاء أداء النموذج في معيار اللغة والأسلوب المحلي منخفضاً للغاية؛ إذ لم تتجاوز نسبة النجاح 10%، فيما كانت نسبة الاستجابات الخاطئة أكثر من 50%. وقد عجز النموذج في معظم الحالات عن استخدام الأساليب المحلية أو الشعبية التي تُعد جوهرية في تداول الأمثال، وهو ما يكشف ضعف تمثيل البنية الأسلوبية في النماذج اللغوية المهيمنة على الفصحى أو الإنجليزية في تدريبها.

أما معيار التطبيق الواقعي أو الحوار، فكان الأضعف على الإطلاق، إذ لم تتجاوز نسبة النجاح فيه 6.7% فقط. هذا يشير إلى أن النموذج لا يمتلك المهارة اللازمة لدمج الأمثال ضمن سيناريوهات واقعية أو توليد استخداماتها الطبيعية في سياق الحياة اليومية، وهو ضعف مشابه لما لاحظته Mousi et al. (2025) في تقييمها لنماذج توليد متعددة اللغات.

في المقابل، أظهر النموذج أداءً نسبيًا أفضل في معيار تحديد الدولة الأصلية للمثل، حيث نجح في 11 حالة من أصل 30، بنسبة دقة بلغت 36.70%، إلا أن هذا الأداء لا يعكس بالضرورة فهمًا جغرافيًا دقيقًا، إذ أن غالبية الحالات التي صُنفت بأنها صحيحة تضمنت مجرد ذكر اسم الدولة دون تحليل سياقي أو ربط بالثقافة المحلية.

وفيما يخص معيار تفسير المفردات الشعبية، فقد وُجد أن أكثر من 43% من الاستجابات كانت خاطئة، ما يكشف عن عجز النموذج عن تفسير مفردات ذات دلالة ثقافية عالية مثل (الراش، يليسه، الغبة، باتسيه، العباط، وغيرها..) والتي لا يمكن فهمها خارج بيئتها التداولية المحلية.

من خلال هذه النتائج يمكن الاستنتاج أن أداء GPT-5 يتسم بعدم التوازن البنيوي؛ حيث يُبدي تفوقًا نسبيًا في التحليل الدلالي وتحديد الدولة، لكنه يفتقر بوضوح إلى المهارات الثقافية والسياقية والمعجمية الدقيقة التي تُعد ضرورية لتمثيل الأمثال الشعبية في دول الخليج العربي بصورة منصفة وفعّالة. وهذا يؤكد الحاجة إلى نماذج أكثر تدريبًا على المعطيات الثقافية المحلية، وأكثر التزامًا بالعدالة الرمزية للغة والهوية.

تحليل العلاقات بين المعايير الست باستخدام (مصفوفة سبيرمان)

رسم توضيحي 1: تحليل العلاقات بين المعايير الست باستخدام مصفوفة سبيرمان

في إطار العلاقات بين المؤشرات المعتمدة لتقييم استجابات النموذج تم استخدام مصفوفة معامل الارتباط (سبيرمان)، حيث نلاحظ تفاوتاً لافتاً في العلاقات الإحصائية بين معايير التقييم الستة، وهو ما يمكن من رؤية أعمق لفهم نقاط القوة والقصور البنوية في أداء نموذج GPT-5 عند تعامله مع الأمثال الشعبية الخليجية.

الفهم الدلالي و التطبيق الواقعي ($p < 0.001$, $\rho = 0.90$):

يشير هذا الارتباط القوي إلى أن قدرة النموذج على فهم المعنى المجازي للمثل يرتبط ارتباطاً إيجابياً بقدرته على توظيفه في موقف حوارى أو تداولي واقعي . بعبارة أخرى أنه كلما أجاد النموذج قراءة الدلالة الرمزية للمثل، زادت احتمالية دمجها بشكل أفضل ضمن سيناريو واقعي يُحاكي استخدامه الشعبي . وتتفق هذه النتيجة مع ما ذهب إليه (Robinson et al. 2024)، بأن الأداء السياقي للنماذج اللغوية يرتبط ارتباطاً عضوياً بقدرتها على فهم المجاز.

اللغة والأسلوب و التطبيق الواقعي ($p < 0.001$, $\rho = 0.99$):

يظهر في الرسم البياني أن أعلى معامل ارتباط في المصنوفة هو بين اللغة والأسلوب والتطبيق الواقعي، ويعكس أن استخدام النموذج للغة قريبة من الأسلوب الشعبي أو المحلي هو مفتاح أساسي لنجاحه في إنتاج استجابة واقعية. بحيث أن النموذج كلما اقترب من النمط الأسلوبي الأصلي المحلي (ولو جزئياً)، تمكن من تقريب المثل إلى سيناريوهات حوارية أقرب إلى الواقعية. تؤكد هذه العلاقة الملاحظة التي أشار إليها ((Mousi et al. 2025) بأن الابتعاد عن "التسطيح الأسلوبي" للنماذج يعزز كفاءتها التداولية، لا سيما عند التعامل مع لغات غير مركزية ولهجات محلية أو إقليمية.

الفهم الدلالي و تفسير المفردات ($p < 0.001$, $\rho = 0.91$):

أن ارتباط النجاح في الفهم الدلالي والمجازي العام للمثل يتطلب غالباً إدراكاً دقيقاً لمعاني مفرداته. وقد بدا واضحاً أن الفشل في تفسير كلمات مثل "الخاملات" أو "حيابه" أو "العباط" يؤدي مباشرة إلى إساءة فهم السياق المجازي. ويعزز ذلك ما أشار إليه ((Joshi et al. 2020) حول الحاجة إلى ربط المعرفة المعجمية بالسياق الثقافي لتجاوز الفهم السطحي.

تفسير المفردات و التوظيف الثقافي ($p < 0.001$, $\rho = 0.85$):

تشير هذه العلاقة إلى أن النموذج لا يستطيع توظيف المثل توظيفاً ثقافياً ناجحاً ما لم يُفسر مفرداته بدقة. فالقصور في فهم كلمات محلية يشبه القصور في قراءة المفاتيح الرمزية للثقافة. وهو ما يعيد طرح تساؤلات حول عدالة النماذج اللغوية في تمثيل البيانات المهمشة أو غير المركزية، وهو ما تم مناقشته في دراسة ((Mieskes et al. 2023) حيال التنوع اللغوي والعدالة الخوارزمية.

الفهم الدلالي و التوظيف الثقافي ($p < 0.001$, $\rho = 0.83$):

أن القدرة على التقاط المعنى الدلالي المجازي لا تعني بالضرورة أن النموذج سيحسن توظيفه ثقافياً أو اجتماعياً. هذا الارتباط المرتفع نسبياً، يعكس وجود حالات كثيرة فهم فيها النموذج المثل شكلياً، لكنه فشل في ربطه بسياقه الاجتماعي أو التاريخي. على هذا النحو إشارة إلى ما وصفه ((Blodgett et al. 2020) بـ "التمثيل السياقي القاصر"، والذي يُعد سمة هيكلية للعديد من النماذج التي تدرّبت على بيانات عالمية فيها نسب تجانس ولعل نموذج GPT-5 تحققت فيه هذه السمة.

التوظيف الثقافي و تحديد الدولة ($p < 0.001$, $\rho = 0.71$):

يشير هذا الارتباط إلى أن تحديد الدولة لا يؤدي بالضرورة إلى توظيف ثقافي للمثل بشكل ناجح. فكثير من الحالات التي ذُكرت فيها أسماء الدول، لم توفّق بفهم حقيقي للسياق الشعبي أو البيئي الذي أنتج المثل. هذه الفجوة بين المعرفة "الاسمية" والمعرفة "الثقافية" هي ما يُصطلح عليه في أدبيات الذكاء الاصطناعي بـ "التمثيل الخامل" (Passive Representation) ذلك ما وصفه ((Bender et al., 2021).

بناءً على ما تقدم من نتائج للعلاقات بين المعايير الست، يمكن الزعم بأن قدرة النموذج اللغوي التوليدي في التقاط المفردة ومعانيها سيقود إلى فهم دلالي بشكل أفضل. وكلما ابتعد عن التسطيح الأسلوبي زادت قدرته على التوليد الواقعي. وهذا يعكس أن تحسين أداء النماذج اللغوية في التمثيل الثقافي يتطلب إعادة تصميم لهندسة البيانات وتوزيع اللهجات المحلية داخل عمليات التدريب للنماذج اللغوية العالمية وكذلك المحلية.

تحليل أداء استجابات النموذج حسب وفق الدول

رسم توضيحي 2: تحليل أداء استجابات النموذج حسب وفق الدول

أظهرت نتائج تحليل أداء استجابات النموذج لتمثيل الامثال الشعبية تباينات ملحوظة بين الدول الخليجية المشمولة في الدراسة، إذ لم يكن التوزيع متجانساً على جميع المعايير، بل عكس تفاوتاً في قدرة النموذج على تمثيل الأمثال بحسب خصوصية كل دولة.

أولاً: المملكة العربية السعودية

سجل النموذج أداءً أفضل نسبياً في معيار الفهم الدلالي، حيث تمكن من إدراك المعنى العام لبعض الأمثال ذات التداول الواسع، إلا أن نسب النجاح في التوظيف الثقافي والتطبيق الواقعي بقيت متدنية. هذه النتيجة تكشف أن شيوع الأمثال السعودية في الفضاء الرقمي أتاح فرصاً أكبر للنموذج للتعرض إليها، لكنها لم تكن كافية لبناء وعي سياقي متجذر. يتوافق ذلك مع ما أشار إليه (Joshi et al. 2020) بأن التعرض الكمي لا يكفي لتعزيز الفهم الثقافي ما لم يُدمج بسياقات تداولية.

ثانياً: سلطنة عُمان

برغم أن بعض الأمثال العُمانية تحمل إشارات دلالية مباشرة، إلا أن أداء النموذج في تفسير المفردات كان ضعيفاً جداً، خاصة مع الكلمات المرتبطة بالبيئة المحلية مثل (البريسم وسعنة). هذا يعكس فجوة واضحة في تمثيل اللهجات الأقل انتشاراً ضمن بيانات التدريب. حيث أشار (Robinson et al. 2024) إلى أن النماذج التوليدية تميل لإعادة إنتاج المركزية اللغوية (الهيمنة اللغوية) على حساب التنوع المحلي، وهو ما تبرزه هذه النتيجة بوضوح.

ثالثاً: الإمارات العربية المتحدة

أظهر النموذج بعض النجاح في تحديد البلد مقارنة ببقية الدول، حيث اعتمد على القرائن السياقية أو ذكر الأسماء الجغرافية بشكل مباشر. ومع ذلك، فإن محدودية النجاح الإجمالي (36.6%) توضح أن النموذج لا يمتلك وعياً فعلياً بالتمييز الجغرافي أو اللهجي، بل يكتفي بالنقاط إشارات سطحية المرتبطة في بعض الأحيان بالمصطلحات المعجمية. هذا يتسق مع ملاحظات ((Blodgett et al., 2020) التي بيّنت ضعف النماذج في التمييز بين الاختلافات الدقيقة داخل المنطقة أو الإقليم الواحد.

رابعاً: الكويت والبحرين وقطر

ظهر الأداء للنموذج في هذه الدول بشكل أكثر هشاشة، خاصة في التوظيف الثقافي واللغة والأسلوب. فنلاحظ أن النموذج عجز عن التقاط البعد التداولي الذي يجعل المثل أداة للتعبير الاجتماعي، بل أعاد صياغته بلغة فصحي نمطية بعيدة عن الطابع الشعبي. هذا يعكس قصوراً في نقل الخصائص الأسلوبية المحلية، وهي فجوة أكدتها دراسات ((Mousi et al. 2025) حول محدودية استيعاب النماذج للتراث البلاغية المحلية.

لقد كشفت هذه النتائج أن أداء النموذج يتأرجح بين نجاح محدود في المعايير ذات الطابع الدلالي المباشر (مثل الفهم الدلالي وتحديد البلد) وفشل واضح في المعايير ذات الطابع الثقافي العميق (مثل التوظيف الثقافي، الأسلوب، والتطبيق الواقعي). وفي هذا السياق تبرز لنا هذه الدراسة فجوة تمثيلية بين الدول: إذ كان النموذج GPT-5 أكثر قرباً من الأمثال السعودية والإماراتية، بينما أظهر قصوراً أشد في عمان والبحرين وقطر والكويت، وهذا يعكس تفاوتاً في حجم وتنوع التغطية اللهجية داخل بيانات التدريب للنموذج اللغوي التوليدي GPT-5.

تحليل التباين في أداء النموذج بين الدول

رغبة في التعرف بشكل أفضل حيال التباين في أداء النموذج في مقابل الدول محل الدراسة، فقد تم اعتماد اختبار Kruskal-Wallis H-Test لقياس التباين. وذلك لكون طبيعة البيانات هذه الدراسة، والتي تم جمعها من خلال التقييم باستخدام مقياس رتبي (0, 0.5, 1) ثلاث درجات. حيث يُعد هذا التقييم غير المعلمي (Non-parametric)، كونه لا يفترض التوزيع الطبيعي ولا تجانس التباين، وهما شرطان يصعب تحققهما في بيانات هذه الدراسة.

Evaluation Criterion	H-statistic	p-value* (p < 0.05)
Semantic Comprehension	1.77	0.88
Cultural Appropriateness	7.67	0.18
Linguistic Style	13.55	0.02*
Pragmatic Realism	3.83	0.57
Country Attribution	9.67	0.09
Lexical Interpretation	6.03	0.30

جدول 2: تحليل التباين في أداء النموذج بين الدول

أظهر اختبار Kruskal-Wallis H-test أن معيار اللغة والأسلوب هو المعيار الوحيد الذي سجّل فروقاً ذات دلالة إحصائية بين الدول الست (H=13.55, p=0.02). وتقود هذه النتيجة إلى أن أداء النموذج يختلف فعلياً في محاكاة البنية الأسلوبية للأمثال الشعبية باختلاف الدولة. ويُحتمل أن يكون هذا الاختلاف مرتبطاً بمدى قرب الأسلوب الشعبي المحلي من اللغة الفصحى، أو بخصائص النغمة واللهجة، فلربما كانت تأثير الأمثال المباشرة (مثلاً في السعودية)، مقابل الطابع المجازي الأكثر تركيباً وتعقيداً في بعض الأمثال الشعبية (العمانية أو البحرينية). هذه النتيجة تتسق مع ما أشار إليه (Blodgett et al. 2020) حول قصور النماذج في التعامل مع التنوع الأسلوبي.

وفي المقابل نجد أن باقي المعايير الخمس: (الفهم الدلالي، التوظيف الثقافي، التطبيق الواقعي، تفسير المفردات، تحديد الدولة) لم تظهر أي فروق ذات دلالة إحصائية عند قيمة ($p < 0.05$). ويشير الباحث هنا إلى أن القصور في أداء النموذج في هذه المعايير ليس ناتجاً عن خصوصيات لهجة دولة معينة، بل هو قصور عام يعكس محدودية البنية التدريبية للنموذج في استيعاب المعاني المجازية، التوظيف الثقافي، والخصائص التداولية للأمثال الشعبية الخليجية. بمعنى آخر فإن ضعف الأداء في هذه المعايير يبدو هيكلياً مرتبطاً بآليات التعلم للنموذج، لا بسياقات محلية لدولة بعينها.

التحليل الكيفي:

اعتمد هذا التحليل على منهجية التحليل الموضوعي الكيفي (Thematic Analysis) وفقاً لما وضعه (Clarke, & Braun, 2006) وهو إطار يقوم على استكشاف الأنماط المتكررة في النصوص وتفسيرها لفهم أعمق للظواهر. انطلقت القراءة من العينة المختارة corpus المكونة من ثلاثين مثلاً خليجياً متوزعاً على ست دول، جرى اختبارها من خلال مخرجات النموذج اللغوي التوليدي GPT-5. وتمت عملية الترميز في ضوء ستة محاور رئيسية: الحرفية مقابل المجازية، التأصيل الثقافي والسياقي، السجل والأسلوب، التوظيف التداولي، إسناد الدولة، وتفسير المفردات الشعبية.

الحرفية مقابل المجازية

اتضح من خلال القراءة أن النماذج تميل إلى التعامل مع الأمثال على أنها عبارات تقريرية مباشرة، مما يفقدها كثيراً من عمقها البلاغي. فنجد في مثل (أنا أدمك وأنت تنقض)، عُرض التفسير باعتباره تمثيل لمن يهدم أعمال الآخرين، دون الانتباه إلى جوهر المثل الذي يُجسد المجاز الشعبي في الحث احترام الآخرين وما يقوموا به من صواب وعدم المساس به. هذا الميل إلى الحرفية يختزل المثل في دلالة سطحية ويجرده من خاصيته الرمزية.

التأصيل الثقافي والسياقي

تظهر الأمثال الشعبية عادةً وهي مشبعة بسياقات اجتماعية وثقافية محلية، غير أن معظم تفسيرات النموذج افتقدت لهذه الخلفية. مثال: (أم عابس ما تخلي خضر ولا يابس)، جرى تقديم المثل باعتباره وصفاً لشخصية مفسدة، بينما غاب استحضار رمزية "أم عابس" في الثقافة البحرينية، وربما غيرها من الثقافات الخليجية- والتي تعني النار التي تحرق الأخضر واليابس ولا تفرق بين الضار والنافع.

اللغة والأسلوب

جانباً آخر برز بقوة هو أن النماذج غالباً ما تعيد صياغة الأمثال بلغة فصحية معيارية، مما يزيل عنها نكهتها الأسلوبية الأصيلة. فنجد مثل (ما كل أبيض شحم وما كل أسود فحم) فُسِّرَ بعبارة فصيحة مباشرة وهو جزء من التطبيع اللغوي الذي انتهجه النموذج: "المظاهر قد تكون خادعة"، وعلى الرغم من صحتها في المعنى، ولكن نلمس أن أثر التطبيع اللغوي أفقد المثل شعرية وموسيقاه الشعبية. هذا الأسلوب قد ينحو إلى طمس الخصوصية الأسلوبية ويجعل المثل أقرب إلى حكمة عامة لا إلى قول شعبي متداول.

التطبيق الواقعي

قلما وفرت النماذج شواهد حياتية أو مواقف واقعية توضح كيفية استخدام المثل في سياق اجتماعي. أحد الأمثلة البارزة في إجابة التطبيق التداولي كان من نصيب المثل "خل القرعة ترعى"، حيث قُدِّم تفسير

يتضمن مشهدًا تداوليًا بسيطًا يبين كيف يمكن أن يستخدم المثل في موقف يومي للتقليل من شأن الأمور التافهة. هذا المثل أظهر الفرق الكبير بين التفسير الوصفي الجامد وبين التفسير التداولي الذي يجسد وظيفة المثل في الحياة.

إسناد الدولة

تفاوتت دقة النماذج في إسناد الأمثال إلى بلدانها الأصلية. ففي بعض الحالات كان الإسناد صحيحًا، بينما في حالات أخرى كان غائبًا أو مضطربًا. على سبيل المثال، مثل (الشيص في الغبه حلو) لم يتم إسناده إلى دولة الإمارات العربية، على الرغم كونه معروفًا في الثقافة الإماراتية وبالذات لدى البحارة. هذا التذبذب يثير إشكالية تتعلق بالهوية الجغرافية للأمثال.

تفسير المفردات الشعبية

أظهر التحليل أن المفردات المحلية التي تمثل مفتاحًا لفهم الأمثال كانت نقطة ضعف واضحة. ففي مثل (غذ جريك ياكلك)، فسرت كلمة "جريك" بأنها "الجري أو الركض"، وهو تفسير خاطئ في بعده المعجمي والثقافي المحلي في المملكة العربية السعودية مثلًا. حيث إن "جريك" هي تصغير لكلمة "جرو" - أعزكم الله - ويعني المثل في السياق الاجتماعي نكران الجميل. وفي المقابل، كان الأداء أفضل في مثل (عتيج الصوف ولا يديد البريسم) حيث فسرت كلمة "البريسم" بشكل صحيح بأنها الحرير. هذا التفاوت يعكس عدم ثبات قدرة النماذج على إدراك المعاني الدقيقة للمفردات الشعبية في سياقها البيئي والثقافي.

خلاصة لما تقدم عرضه في التحليل الكيفي للبيانات يتضح أن الأمثال الخليجية تكشف عن قصور متعدد الأبعاد في أداء النموذج اللغوي عبر ما تم رصده من: الميل للحرفية على حساب المجاز، غياب التأصيل الثقافي، تطبيع اللغة إلى الفصحى، ندرة التوظيف التداولي، ضعف الإسناد الجغرافي، وصعوبة تفسير المفردات الشعبية. هذه النتائج تتفق في جوانب عدة مع ما رصدته الدراسات السابقة بشأن فقدان السياق والبعد الثقافي. لكن هنا كشفت لنا الدراسة عن فجوات جديدة تتعلق بالهوية الأسلوبية والتداولية للأمثال الشعبية. وهو ما يشكل إسهامًا أصليًا في فهم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي واللغة، ويفتح المجال أمام أبحاث أعمق حول كيفية تمثيل التراث الشعبي في النماذج اللغوية.

مناقشة النتائج الكمية والكيفية:

يهدف هذا القسم إلى دمج نتائج التحليل الكمي والكيفي لتقديم فهم أكثر عمقًا لكيفية تعامل النماذج التوليدية مع الأمثال الخليجية. حيث إن التحليل الكمي وفر مؤشرات رقمية حول الأداء والفرق بين الدول، بينما أتاح التحليل الكيفي تفسير هذه المؤشرات وإبراز أبعادها الثقافية واللغوية. وفيما يلي نناقش النتائج ودلالاتها في ضوء الأدبيات وأبرز الفجوات التي توصلت لها الدراسة.

الفهم الدلالي والمجازي

أوضحت النتائج الكمية أن معيار الفهم الدلالي جاء في مستويات متوسطة إلى منخفضة، خاصة عندما تعلق الأمر بالأمثال ذات المعنى المجازي. (Figurative Meaning) وهذا ما أكدته القراءة الكيفية التي كشفت عن نزوع في النموذج اللغوي التوليدي الواضح إلى القراءة الحرفية (Literal Reading) بدلاً من الانفتاح على المعنى الرمزي. (Symbolic Meaning)

حيث بين (Blodgett et al, 2020) أن النماذج اللغوية تميل إلى إعادة إنتاج التفسيرات المباشرة والشائعة وتُخفق في القدرة على تمثيل البنى المجازية (Figurative Structures) المعقدة. لذا فقد حذر

(Bender et al, 2021) من خطر تحوّل النماذج الضخمة إلى ما يعرف بـ "ببغاوات عشوائية" (Stochastic Parrots)، أي أنها تكرر النصوص دون إدراك للسياق أو للبعد البلاغي الذي يحكمها.

وقد جاءت نتائج هذه الدراسة لتكشف بعدًا إضافيًا؛ يتمثل في أن الاخفاق لم يقتصر على الأمثال النادرة أو قليلة التداول، بل شمل أيضًا الأمثال الشائعة والمتداولة على نطاق واسع من خلال العينة المختبرة من الأمثال الشعبية. هذا ما يجعل نتائج الدراسة تختلف مع ما طرحه (Joshi et al, 2020) الذين حصروا المشكلة الرئيسية في ندرة البيانات (Data Scarcity)، إذ تُظهر النتائج أن القصور هنا نوعي (Qualitative Deficiency) أكثر منه كونه كمي (Quantitative Deficiency)، أي أن المشكلة تكمن في طبيعة التمثيل البلاغي والثقافي لا في وفرة البيانات فقط. وبذلك تُسهم هذه الدراسة في توسيع نطاق النقاش العلمي والتطبيق العملي من "سؤال الكم إلى سؤال الكيف؟"، وتُبرز الحاجة إلى تطوير موائمات أكثر حساسية للبعد البلاغي في اللغة.

التأصيل الثقافي والسياقي

أظهرت النتائج الكمية أن معيار التأصيل الثقافي والسياقي (Cultural and Contextual Grounding)، جاء في أدنى مستويات الأداء، وهو ما أكدته القراءة الكيفية. فقد بدت التفسيرات في معظم الأحيان عامة ومجرّدة، بعيدة عن البيئة الاجتماعية التي تُستحضر فيها الأمثال. تُبرز لنا هذه النتيجة ما يعرف بظاهرة التجريد السياقي (Cultural Decontextualization)، بمعنى فصل اللغة عن بيئتها الثقافية والاجتماعية، وهو ما أشار إليه (Bender et al, 2021) بوصفه أحد أخطر أوجه القصور في النماذج اللغوية الضخمة. وتتسق هذه النتيجة مع ملاحظة (Tao et al, 2024) حول ضعف قدرة النماذج متعددة اللغات على التكيف مع موضوعات محلية ذات حساسية ثقافية عالية، إذ يهبط أدائها عند الانتقال من موضوعات عامة إلى موضوعات محلية دقيقة.

اللغة والأسلوب

اتضح من خلال النتائج الكمية أن معيار اللغة والأسلوب كان من المعايير التي تراجع فيها الأداء بشكل ملحوظ. وقد رصد التحليل الكيفي نزوعًا متكررًا لدى النماذج إلى التطبيع اللغوي (Normalization) عبر إعادة صياغة الأمثال بلهجة فصحية معيارية، بدلًا من الحفاظ على خصوصيتها الشعبية. هذا التحول الأسلوبي يعكس ما وصفه (Joshi et al, 2020) بنزوع النماذج إلى "التطبيع اللغوي" (Arabization) (into Standard Arabic) في سياقات اللغة العربية، وهو ما يُطمس معه التنوع الأسلوبي ويُختزل القول الشعبي إلى حكمة عامة مجردة. على الرغم من رأي (Blodgett et al., 2020) أن هذا اللجوء إلى أسلوب التطبيع اللغوي، قد يكون وسيلة للتوحيد في البيئات متعددة اللهجات.

في هذه الدراسة تأتي النتائج لتكشف لنا أسلوب التوحيد الذي أشار له (Blodgett et al., 2020) ليس بريئًا، بل يأتي على حساب محو الهويات الأسلوبية والثقافية. إضافة إلى أن هذا التحول الأسلوبي له أثر مباشر في إضعاف القيمة الأدبية للأمثال الشعبية، حيث تتحول من نصوص مشحونة بالتاريخ الشفاهي إلى جمل تفسيرية فاقدة لطابعها الجمالي ومضمونها الثقافي.

التطبيق الواقعي

جاء معيار التطبيق الواقعي ضمن المستويات المنخفضة، حيث وجد أن النموذج كان ادائه ضعيف بشكل واضح في إظهار كيفية استخدام المثل في سياق حياتي أو اجتماعي طبيعي. وقد عززت القراءة الكيفية هذه النتيجة بجلاء؛ إذ لوحظ أن معظم التفسيرات توقفت عند الشرح المباشر للمعنى، دون إدماج مشهد أو موقف حوارِي أو سيناريو يُجسد الوظيفة الاجتماعية للمثل. لا يقتصر هذا القصور على المعنى

القاموسي فحسب، بل يكشف عن غياب قدرة النماذج على إدراك البعد العملي للغة (Pragmatic Dimension of Language)؛ أي أن الكلمات لا تُفهم فقط بمعانيها، بل بما تؤديه من وظيفة في المواقف والسياقات المختلفة. ولعل هذا ما أكدته الدراسات اللغوية السابقة مثل (Braun & Clarke, 2006) التي شددت على أن المعنى يتجلى في الاستخدام لا في التعريف، وكذلك ما أوضحه (Lincoln & Guba, 1985) حول أهمية فهم اللغة ضمن سياقاتها الطبيعية.

وإذا قارنا هذه النتيجة بما ورد في أدبيات موضوع الدراسة، نلاحظ أن معظم الدراسات ركزت على التمثيل المعجمي أو الدلالي (Joshi et al 2020 & Blodgett et al, 2020)، بينما أهملت إلى حد كبير بُعد الاستخدام التداولي. لذا فإن هذه الدراسة كشفت بشكل جلي عن هذه الفجوة من خلال الأمثال الشعبية؛ إذ تبين أن النماذج، حتى مع الأمثال المتداولة، تعجز عن نقل البعد التواصلية الذي يُشكل جوهرها. وبذلك، فإن ضعف الأداء في هذا المحور لا يُعد مجرد إخفاق ثانوي، بل هو مؤشر على قصور جوهري في قدرة النماذج على تمثيل اللغة بوصفها ممارسة اجتماعية وهوية ثقافية.

إسناد الدولة

أظهرت النتائج الكمية أن معيار إسناد الدولة (Geographical Attribution) جاء متذبذب الأداء؛ ففي بعض الحالات نجح النموذج في تحديد البلد الذي يُنسب إليه المثل أو يكثر تداوله، بينما في حالات أخرى كان الإسناد خاطئاً أو غائباً. وكشف التحليل الكيفي عن ملامح هذا التباين بوضوح، إذ لوحظ أن النماذج قدّمت الأمثال أحياناً دون نسبتها، أو نسبتها إلى بلد غير صحيح. يعكس هذا التفاوت محدودية ما يمكن وصفه بـ الحسّ الجغرافي (Geographical Awareness) داخل النماذج، وهو ما يقلل من قدرتها على التعامل مع النصوص التراثية المرتبطة بالهوية الوطنية. في حين أثبتت دراسات حديثة وجود انحيازات جغرافية منهجية في استجابات النماذج بين بلدان ومناطق مختلفة (Manvi et al., 2024). كما أظهر إطار " WorldBench " (Moayeri et al., 2024) أن استرجاع المعرفة الحقائقية يتأثر بالعوامل الجغرافية، حيث تتفاوت معدلات الدقة تبعاً للبلد محل الاختبار.

لقد كشفت نتائج هذه الدراسة حالة التذبذب في إسناد الأمثال الشعبية الخليجية إلى أوطانها الأصلية، إضافة إلى أن هذه الدراسة عرقتنا على فجوة بحثية مهمة كون المكون الجغرافي في المثل له بُعد مؤثر في الطابع الأسلوبية والمجازي والواقعي للمثل، وينعكس ذلك في التعامل معه. ومن هنا تبرز مساهمة هذه الدراسة في توسيع الإطار القائم، لتظهر أن غياب البعد الجغرافي لا يؤدي فقط إلى أخطاء في التصنيف، بل يضعف كذلك تمثيل الهوية الأسلوبية والثقافية للمثل بوصفه نتاجاً لمجتمع محدد.

تفسير المفردات الشعبية

سجل معيار تفسير المفردات الشعبية أدنى المستويات في التحليل الكمي، وهو ما أظهرته النتائج الكيفية بوضوح. فقد عانت النماذج من قصور في فهم المفردات المحلية التي تُعد مفتاحاً لتفسير المثل. هذا القصور لا يتعلق فقط بندرة البيانات، بل يكشف عن مشكلة أعمق في تمثيل المفردات عالية الحمولة الثقافية (Culturally-Loaded Vocabulary) فكما أوضح (Bender et al, 2021) أن النماذج الضخمة تفشل في إدراك المعاني الدقيقة للمفردات غير الشائعة، ولكن جاءت نتائج في هذه الدراسة إلى توسع هذا الطرح بإثبات أن الفشل يمتد حتى إلى مفردات شائعة محلياً، تُستخدم بشكل يومي في البيئات الخليجية أو غيرها من البيئات ربما. هذا يعني أن الإخفاق ليس إحصائياً فقط، بل معرفي وثقافي أيضاً. ولعل الجديد في هذه الدراسة أنها تُظهر أن المفردة الشعبية ليست وحدة لغوية محايدة، بل هي وعاء ثقافي يحمل تاريخاً وتجربة جمعية. فإذا لم تستطع النماذج أن تفسر هذه المفردات بدقة، فإنها تفقد قدرتها على فهم المثل ككل. ومن هنا، فإن النتائج تكشف عن فجوة معرفية أصيلة في قدرة النماذج على استيعاب الأبعاد التراثية للغة، وتدعو إلى تطوير معاجم متخصصة وموارد لغوية قادرة على تمثيل هذه المفردات بما يعكس ثقلها الثقافي والاجتماعي.

توصيات الدراسة

خرجت الدراسة بعدد من التوصيات العلمية والقابلة لتطبيقها بشكل عملي لخدمة الموروث الثقافي المحلي والإقليمي على مستوى دول الخليج العربي أو الدول والأقاليم على الصعيد العالمي، ومنها:

أولاً: تطوير إطار معياري شامل لتقييم أداء النماذج في لأقوال والأمثال الشعبية

إن إنشاء إطار معياري (Evaluation Framework) يجمع بين مؤشرات كمية مثل معدل الدقة في الفهم الدلالي والإسناد الجغرافي، ومؤشرات كيفية مثل جودة التوظيف التداولي والثراء الأسلوبي. سيسهم في قياس الأداء بصورة دورية ومقارنة النتائج عبر الزمن والنماذج، ويقود إلى تراكم المعرفة العلمية بطريقة منهجية وقابلة للتحقق. لذا فهي دعوة مفتوحة للجهات البحثية إلى التعاون في إنشاء هذا الأطر المعياري، سعياً لتجاوز الفهم السطحي للغة، والتركيز على قياس قدرة النماذج على استيعاب الأبعاد التداولية والثقافية والأسلوبية للنصوص المحلية، مما يسهم في تحقيق عدالة لغوية وثقافية أكبر.

ثانياً: بناء موارد لغوية متخصصة للأمثال الشعبية والخليجية

من خلال نتائج الدراسة، فإن إنشاء معاجم وقواميس لمفردات اللهجات الخليجية، وبناء قواعد بيانات للمفردات الشعبية، وتطوير مجموعات بيانات (datasets) نصية تتضمن أمثلة وسيناريوهات واقعية لاستخدام الأمثال من أبرز ما توصي به الدراسة كموارد لغوية إقليمية ومحلية. هذه الموارد يمكن تطويرها عبر مشاريع تعاونية بين الباحثين والجهات الثقافية، وتوظيفها في تدريب النماذج وإعادة الضبط (Fine-tuning)، مما يعزز دقة التمثيل اللغوي والثقافي ويجعل النتائج أكثر ارتباطاً بالواقع الاجتماعي.

ثالثاً: تعزيز البعد التداولي (Pragmatic Dimension) في التدريب والتقييم

تؤكد الدراسة أهمية إدراج البيانات التي تُحاكي المواقف الاجتماعية التي تُستعمل فيها الأمثال (مثل الأسرة، المجالس، السوق، المننديات العامة). تدريب النماذج على هذا النوع من البيانات، مع تصنيفها بحسب السياق، يتيح تقيماً أدق لمدى انتقال النموذج من الشرح الجامد إلى الاستخدام الواقعي. كما أن إدماج هذا البعد يُعزز من فاعلية المنتجات الذكية في مجالات التعليم والتثقيف الثقافي.

رابعاً: تطوير آليات للإسناد الجغرافي الدقيق (Geographical Attribution)

توصي الدراسة بابتكار آليات تُمكن من اختبار النماذج على بيانات موسعة تغطي الفروق بين دول الخليج وغيرها من الدول، مع اعتماد مؤشرات قابلة للقياس مثل معدل صحة الإسناد ومؤشر الانحراف الجغرافي. تطبيق مثل هذه الآليات يسد فجوة معرفية حول الوعي الجغرافي للنماذج، ويسهم في إنتاج أنظمة تراعي الهوية الوطنية والثقافية للنصوص الشعبية، وتقود بطبيعة الحال إلى تقادي اهمال الثقافات للمجتمعات المختلفة والمتباينة.

خامساً: إجراء دراسات مقارنة منهجية بين النماذج التوليدية

توصي الدراسة بتصميم مقارنات تجريبية (Benchmark Studies) لقياس أداء النماذج المختلفة باستخدام مقاييس موحدة، مع نشر النتائج في قواعد بيانات مفتوحة. هذا النهج سيسهم في تعزيز الشفافية، وبيّح تراكم المعرفة، ويوفر قاعدة علمية تساعد المطورين والباحثين على تحسين النماذج بطريقة منهجية وموضوعية.

سادساً: تعزيز التكامل البحثي متعدد التخصصات

تُشجع الدراسة على تشكيل فرق عمل تضم خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي لفهم البنية التقنية للنماذج، وعلماء لغويات لتحديد الخصائص الأسلوبية والدلالية واللهجية، وخبراء في التراث الشعبي لتوثيق وتحليل السياقات الثقافية والاجتماعية التي تُستخدم فيها الأمثال. حيث إنه لا يمكن معالجة التحديات التي كشفتها النتائج بالاعتماد على الجانب التقني وحده؛ بل يتطلب الأمر خبرات متداخلة لإنتاج موارد أصيلة وحلول أكثر إنسانية وملائمة للسياق المحلي للدول والاقطار.

سابعاً: الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لحفظ التراث الشفهي

تفتح الدراسة المجال لتطوير تطبيقات عملية مثل منصات رقمية لتعليم الأمثال أو أنظمة محادثة ذكية تستحضر الأقوال الشعبية في مواقف حياتية. هذه التطبيقات لا تمثل فقط توطيئاً مباشراً لنتائج البحث، بل تُحوّل الفجوات التي كشفتها الدراسة إلى فرص ابتكارية لتطوير منتجات معرفية وثقافية تسهم في تعزيز حضور الهوية الخليجية والعربية في فضاء الذكاء الاصطناعي العالمي.

آفاق البحث المستقبلي

انطلاقاً من النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة والتوصيات التي تم عرضها، تتضح مجموعة من المسارات البحثية المستقبلية التي يمكن أن تسهم في تطوير فهم أكثر عمقاً لعلاقة الذكاء الاصطناعي بالتراث الشفاهي والهوية الثقافية، وفيما يلي عرض لها:

1. مقارنة النماذج التوليدية: ثمة حاجة إلى تصميم دراسات معيارية تقارن بين أداء النماذج العالمية مثل GPT و Gemini و Claude، والنماذج الإقليمية مثل (علام، فالكون، فنار، دله)، لقياس قدرتها النسبية على تمثيل اللهجات الخليجية.
2. دمج البيانات المتعددة الوسائط: الأمثال الشعبية ليست نصوصاً لغوية فقط، بل ترتبط في كثير من الأحيان بالإنشاد، والحكايات، والسياقات البصرية، وغيرها من الوسائط السمعية (Audio-visuals). لذا يمكن أن تفتح الأبحاث المستقبلية المجال أمام دمج النصوص مع الصور أو التسجيلات الصوتية لتعزيز التمثيل السياقي.
3. بناء موارد لغوية متخصصة: ضرورة تطوير معاجم وقواعد بيانات للأمثال والمفردات الشعبية الخليجية، تكون متاحة للباحثين والمطورين، وتُستخدم في عمليات الضبط الدقيق (Fine-tuning) للنماذج، والتدريبات السياقية الثقافية.
4. التركيز على البعد التداولي: يحتاج البحث المستقبلي إلى بناء أطر تجريبية تختبر قدرة النماذج على إعادة توظيف الأمثال في مواقف اجتماعية تفاعلية، وليس الاكتفاء بالتفسير القاموسي أو الشرح النظري.

الخاتمة

لقد سعت هذه الدراسة إلى تقويم أداء النماذج اللغوية التوليدية في التعامل مع الأمثال الشعبية الخليجية، باعتبارها نصوصاً غنية بالرمزية والأسلوب والدلالات الاجتماعية، ومكون أصيل من مكونات التراث الشفاهي. ومن خلال المنهجية المختلطة التي جمعت بين التحليل الكمي والكيفي، أمكن الكشف عن صورة دقيقة للأداء، حيث تبين أن النموذج المختبر على الرغم من تفوقه النسبي في إدراك بعض المعاني الدلالية أو تحديد بلدان تداول بعض الأمثال، إلا أنه ما زال عاجزاً عن تمثيل الأبعاد الثقافية والأسلوبية والتداولية التي تشكل جوهر هذه الأمثال.

كما برز بوضوح أن النموذج يميل إلى القراءة الحرفية على حساب المجاز، وإلى التطبيع اللغوي الذي يفرغ النصوص من نكهتها الأسلوبية ويختزلها في حكم عامة مجردة. وقد أظهرت النتائج عدد من حالات الفشل في إدراك السياق الاجتماعي أو إعادة توظيف المثل في مواقف واقعية. هذا القصور لا يقتصر على المعالجة المعجمية للمفردات الشعبية ذات الحمولة الثقافية، بل يتجاوزها ليعكس غياباً بنيوياً في تمثيل التنوع الثقافي واللغوي داخل آليات التدريب. وهنا يتضح أن المشكلة ليست كمية بقدر ما هي نوعية، إذ إن وفرة البيانات وحدها لا تكفي، بل يتطلب الأمر دمج السياقات الثقافية والاجتماعية والتاريخية في بناء موارد التدريب وآليات التقييم.

إن إثراء النقاش الأكاديمي حول العدالة اللغوية والثقافية في الذكاء الاصطناعي هي أحد أبرز المساهمات في هذه الدراسة. فهي تكشف أن الأمثال الشعبية بما تحمله من تاريخ وتجارب جماعية ليست مجرد نصوص قابلة لإعادة الصياغة، بل هي أوعية للهوية ووسائط للذاكرة الثقافية. لذا فإن تجاهلها أو التعامل معها بسطحية لا يعد إشكالاً تقنياً فحسب، بل هو تهديد للقيمة الإنسانية التي تحملها اللغة والتراث.

وقد أوصت الدراسة بتطوير موارد لغوية متخصصة في اللهجات الخليجية، وإلى بناء أطر تقييم معيارية أكثر حساسية للأبعاد الأسلوبية والتداولية، إضافة إلى تعزيز التكامل البحثي بين علوم الذكاء الاصطناعي واللغويات التطبيقية والدراسات الثقافية. كما تحث على الاستثمار في مشاريع عملية تحفظ التراث الشفاهي في بيئة رقمية عادلة ومتوازنة، سواء عبر معاجم متخصصة، أو منصات تعليمية، أو تطبيقات تفاعلية قادرة على استحضار الأمثال في سياقاتها الطبيعية.

إن الخلاصة التي تفرضاها هذه الدراسة تتضح في أنه، لا يمكن للنماذج اللغوية التوليدية أن تبلغ مستوى العدالة والتمثيل المنصف للغات والثقافات ما لم يُعاد تصميمها لتستوعب اللغة كظاهرة إنسانية حية مرتبطة بسياقها، ليس كمجرد نصوص معزولة. وهذا ما يجعل نتائج هذه الدراسة لبنة أساسية في مشروع أوسع يهدف إلى إعادة التفكير في العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والهوية الثقافية، وفتح آفاق جديدة لتطوير نماذج أكثر عدلاً، وأشد التصاقاً بروح المجتمعات التي تعكسها.

المصادر والمراجع

الجهيمان، عبد الكريم (1983). *الأمثال الشعبية في قلب جزيرة العرب* (ط3). الرياض: دار أشبال العرب.

فخرو، أنيسة (2021). *موسوعة الأمثال والأقوال الشعبية في الخليج العربي* (الأجزاء 1-3). الشارقة: معهد الشارقة للتراث .

Alghamdi, R., et al. (2023). Fine-tuning OpenAI GPT chatbot in Western Saudi dialect: A case study of Taibah University. *Taibah Journal of AI Research*, 7(2), 34–49.

- Al-Khalifa, F. (2022). Symbolism and metaphors in Qatari proverbs. *Arabian Cultural Review*, 18(1), 77–95.
- Alotaibi, K., et al. (2024). Developing a generative AI model to enhance sentiment analysis for the Saudi dialect. *KSA AI Journal*, 6(1), 11–29.
- Al-Sulaiti, L., & Atwell, E. (2021). The use of Arabic dialects on the internet: A study of linguistic variation and model performance. *Journal of Arabic Linguistics*, 15(2), 87–105.
- Alzaharani, H., & Al-Tamimi, A. (2023). Challenges in dialectal style representation: Evidence from Gulf Arabic. *International Journal of Arabic Linguistics*, 9(2), 101–123.
- Al-Tarawneh, A. (2024). Multilingual AI: Challenges and opportunities in Arabic natural language understanding and generation. In A. Hannon (Ed.), *Frontiers of human centricity in the artificial intelligence-driven society 5.0* (Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 226). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-73545-5_69
- Bari, M. S., et al. (2024). ALLaM: Large language models for Arabic and English [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.15390>
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610–623. <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>
- Belinkov, Y., & Glass, J. (2019). Analysis methods in neural language processing: A survey. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 7, 49–72.
- Blodgett, S. L., Barocas, S., Daumé III, H., & Wallach, H. (2020). Language (technology) is power: A critical survey of “bias” in NLP. *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 5454–5476. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.acl-main.485>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach* (5th ed.). SAGE.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE.
- Darwish, K., Mubarak, H., Abdelali, A., & Eldesouki, M. (2021). Arabic dialect processing: Current state and future directions. *Computational Linguistics*, 47(2), 377–408.
- Diab, M., et al. (2014). Tharwa: A large scale dialectal Arabic lexicon. *Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14)*, 3782–3789.
- Fanar Team. (2024). Fanar: An Arabic-centric multimodal generative AI platform. *Proceedings of the Arabic NLP Conference*.
- Falcon AI. (2025). Falcon: UAE-based Arabic generative model. *Proceedings of the Gulf AI Symposium*.

- Fazil, A. W., Hakimi, M., & Shahidzay, A. (2024). A comprehensive review of bias in AI algorithms. *Nusantara Hasana Journal*, 3, 1-11. <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i8.1052>
- Habash, N. (2010). *Introduction to Arabic NLP*. Morgan & Claypool Publishers.
- Joshi, P., Santy, S., Budhiraja, A., Bali, K., & Choudhury, M. (2020). The state and fate of linguistic diversity and inclusion in the NLP world. *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 6282–6293.
- Keleg, A., Goldwater, S., & Magdy, W. (2025). Revisiting common assumptions about Arabic dialects in NLP [Preprint]. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2505.21816>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE.
- Mashaabi, M., Al-Khalifa, S., & Al-Khalifa, H. (2024). A survey of large language models for Arabic language and its dialects [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.20238>
- Manvi, R., Khanna, S., Burke, M., Lobell, D., & Ermon, S. (2024). *Large language models are geographically biased*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2402.02680>
- Moayeri, M., Akter, S., Al Kuwatly, H., & Färber, M. (2024). *Quantifying geographic disparities in LLM factual recall (WorldBench)*. *Proceedings of the ACM on Web Conference (WWW)*. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3630106.3658967>
- Mousi, B., Durrani, N., Ahmad, F., Hasan, M. A., Hasanain, M., Kabbani, T., Dalvi, F., Chowdhury, S. A., & Alam, F. (2024). AraDiCE: Benchmarks for dialectal and cultural capabilities in LLMs. In O. Rambow, L. Wanner, M. Apidianaki, H. Al-Khalifa, B. Di Eugenio, & S. Schockaert (Eds.), *Proceedings of the 31st International Conference on Computational Linguistics (COLING 2025)* (pp. 4186–4218). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.11404>
- Mousi, C., Ghosh, A., & Hovy, D. (2025). Cultural context in large language models: Evaluating performance on non-central varieties of Arabic. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 74(1), 112–135.
- Mousi, R., Al-Otaibi, S., & Ahmed, T. (2025). Dialectal diversity and AI: Evaluating generative models in Gulf Arabic contexts. *International Journal of Language and Technology*, 12(1), 45–63.
- Rauhala, J., & Xing, Y. (2024). Cultural bias of ChatGPT: Challenges in multilingual and dialectal contexts. *AI & Society*, 39(2), 215–230.
- Robinson, D., Zhang, S., & Wang, Y. (2024). Cultural grounding in large language models: Limits and challenges. *Computational Linguistics*, 50(2), 215–239.
- Robinson, J., Kocijan, V., & Bowman, S. (2024). Surface-level vs. deep cultural understanding in generative AI models. *Computational Linguistics*, 50(2), 233–255.
- Robinson, N. R., Abdelmoneim, S., Marchisio, K., & Ruder, S. (2025). *AL-QASIDA: Analyzing LLM quality and accuracy systematically in dialectal Arabic*. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025* (pp. 22048–22065). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2025.findings-acl.1137>

- Saldana, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). SAGE.
- Shaalan, K., Siddiqui, S., Alkhatib, M., & Monem, A. (2018). Challenges in Arabic natural language processing. In *Arabic natural language processing: Challenges and solutions*. World Scientific. https://doi.org/10.1142/9789813229396_0003
- Shields, P., & Rangarajan, N. (2013). *A playbook for research methods*. New Forums Press.
- Singh, P., Patidar, M., & Vig, L. (2024). Translating Across Cultures: LLMs for Intralingual Cultural Adaptation. In L. Barak & M. Alikhani (Eds.), *Proceedings of the 28th Conference on Computational Natural Language Learning* (pp. 400–418). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.conll-1.30>
- Stebbins, R. A. (2001). *Exploratory research in the social sciences*. SAGE.
- Tao, Yan, Olga Viberg, Ryan S Baker, René F Kizilcec, Cultural bias and cultural alignment of large language models, *PNAS Nexus*, Volume 3, Issue 9, September 2024, pgae346, <https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgae346>
- Zaidan, O. F., & Callison-Burch, C. (2014). Arabic dialect identification. *Computational Linguistics*, 40(1), 171–202.

الملاحق:

ملحق (1): جدول عينة الاقوال والامثال الشعبية الخليجية المنتخبة:

الللي يببا يطلع العالي يصبر على الراش	التمر خص والعيش قص	إذا بغيته يجنع طرشه يجلع
--	--------------------	--------------------------

أنا أدمك وأنت تنقض	راح شغله كحل باتسيه	خذ من البحر وتوح
بغيناها طرب وصارت نشب	ما كل أبيض شحم وما كل أسود فحم	سيل ما بيلك ما يهكم
خلّ القرعة ترعى	غذ جريك ياكلك	الشيص فالغبة حلو
طارش الحويله	بيض صعو يُذكر ولا يُشاف	كل من يليسه
وش حادك يا المسمار؟ قال: المطرقة	عنيج الصوف ولا يديد البريسم	إمشي يا حره، ما أليج مضره
تحيلقي تميلقي، ما في الجدر حكوكة	سعنه ما تضم عسل	ابريجه ما يظفي حريجه
راعي النصيفة سالم	خاطر الليل غموسه ماي	أم عابس ما تخلي خضر ولا يابس
اكارى حبي واطحن كروه	ضحكة وبشه وكلن طائف قشه	المياوش ولا العباط
رزق القطاوة على الخاملات	سحناة مغطاه ولا حلوات مكشوفه	لا يغرك حمرة حيايه ترى ليحانه شريش

ملحق (2): استمارة البيانات

المثال	بيض صعو يُذكر ولا يُشاف
إجابة GPT-5	"هذا المثال يُستخدم للتعبير عن الأشياء النادرة أو الأشخاص النادرين الذين يُحكى عنهم كثيرًا ولكن قلما يُرون بيض الصعو يُعتبر شيئًا نادر الوجود في البيئة، لذلك يُضرب به المثل للأمور التي يُكثر الحديث عنها دون أن تُشاهد فعليًا. ويستخدم المثل في المملكة العربية السعودية".
المعيار	التقييم (دقيق=1، جزئي=0.5، خاطئ/غائب=0)
الفهم الدلالي	1
التوظيف الثقافي	0.5
اللغة والأسلوب	0.5
التوظيف الواقعي	1
تحديد الدولة	1
تفسير المفردات	0.5
الملاحظات	"المثل فُسّر بدقة من حيث دلالاته على الندرة، لكن دون الإشارة إلى رمزية "بيض الصعو" كونه طائر مهاجر فيندر رؤية بيضه". "التوظيف لغوي جيد لكنه عام، ولم يُدمج في سياق اجتماعي تفاعلي". "استخدمت الفصحى البسيطة بلا محاكاة للهجة المحلية جغرافياً". "تمكن من إدراك لب الفكرة المجاز في المثل "الندرة" ومحاكاتها في المواقف المماثلة". "إشارة إلى دولة الاستخدام "السعودية". "لم يُفصّل مدلول "بيض الصعو" كطائر نادر مهاجر والذي يترك بيضه في موطنه الاصلي، بل اكتفى بالندرة كفكرة عامة".